

A FORMAÇÃO HUMANA NA EDUCAÇÃO MARXIANA

Tiago José Manuel – IFSULDEMINAS/Campus Poços de Caldas
(tiago.manuel@alunos.ifsuldeminas.edu.br)

Paulo Giovane Martins – IFSULDEMINAS/Campus Poços de Caldas
(paulo.martins@alunos.ifsuldeminas.edu.br)

Rosnelli Maria Alves Moreira Silva – IFSULDEMINAS/Campus Poços de Caldas
(rosnelli.moreira@alunos.ifsuldeminas.edu.br)

E-mail para contato: tiago.manuel@alunos.ifsuldeminas.edu.br

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politécnica
DOI: 10.5281/zenodo.7692911

RESUMO

A presente pesquisa analisa a formação humana na educação marxiana, através da revisão de literatura em Gramsci, Saviani e Machado. As bases de Marx sobre o ensino recaem sobre a educação técnica e formação geral, como forma de dirimir as correntes hegemônicas na sociedade, em específico a burguesa, que prevalece desde o início da industrialização e surgimento do capitalismo, como sistema econômico que dita as regras de como a vida das pessoas será. A omnilateralidade e a politécnica se complementam, na visão marxista pois a primeira tem uma visão de várias perspectivas/lados e a segunda se fundamenta na formação para várias técnicas.

Palavras-chave: Educação Politécnica. Omnilateralidade. Intelectualidade.

1. INTRODUÇÃO

A escola foi concebida de acordo com a sua etimologia grega, 'lugar do ócio', ou seja, um ambiente em que aqueles favorecidos economicamente e com poucos afazeres passariam parte do seu dia com atividades que trariam maior conhecimento, e que foram institucionalizadas denominando-as de escolarização, a maioria da população da Grécia Antiga era educada por meio do trabalho, e é a visão que se mantém em boa parte das instituições educacionais públicas no Brasil. No decorrer dos anos este ócio foi validado com o acréscimo de sua significação de tempo livre com dignidade, atividades que não seriam uma mera forma de ocupação, mas com labores que fizessem sentido em estar ali e justificar a ociosidade. (SAVIANI, 1994) Através destes dados é relevante pontuar que a discussão sobre a formação integral dos educandos é um objeto de estudo de muitos profissionais da educação que pretendem promover uma educação de qualidade e é tema da formação inicial e continuada dos professores.

É preciso compreender que a sociedade se vê presa ao ideário positivista e liberalista, nos quais se pautam a noção de liberdade, que é controlada pelo Estado através do controle comercial e das hierarquias que detém a maior parte dos bens e riquezas da população, fenômeno provocado pelo acúmulo ilícito destes. Os seres humanos são livres para ir e vir, mas não possuem as condições necessárias para participar das relações sociais e mercantis, e só lhes resta uma coisa a fazer: vender sua força de trabalho. (SAVIANI, 1994)

A filosofia positivista propiciou junto com a industrialização em massa o surgimento da educação primária para a população, por ser necessário que tivessem conhecimentos básicos e generalizados da leitura e escrita. A educação e a intelectualidade desenvolvidas nesta linha é bem tolhida pela concepção ideológica positiva e da classe hegemônica burguesa.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa tem como foco a formação humana na concepção politécnica e articular este tema com a visão de Marx através da revisão de literatura para tentar responder à pergunta “é possível trabalhar a formação humana na concepção politécnica?”. Assim a estrutura desta será uma análise da real situação com a formação histórica da sociedade, pois são indissociáveis e baseiam-se na pedagogia histórico-crítica que foi formulada para refutar as limitações impostas pelas demais pedagogias e visa compreender a formação humana. A visão omnilateral pode ser o desenlace da problemática apresentada, vez que amplia a aquisição do conhecimento, na articulação dele com o cotidiano e na vivência/controla dos sentimentos; e finalmente a intelectualidade no ideário marxiano, como a aquisição de conhecimento se vincula de maneira satisfatória com as contribuições de Marx.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação remonta a identidade e evolução do ser humano em diversas épocas da história e ao traçar a sua função é perceptível que ela representa a divisão social em que cada qual era responsável por uma atividade, desde o momento em que o homem sentiu a necessidade de viver em grupos para sua sobrevivência e deixou de ser nômade para estabelecer moradia fixa. Assim, a forma de produção intelectual e braçal era a partir da transmissão de conhecimentos adquiridos na luta por sobrevivência, o que foi denominado de “comunismo primitivo” (SAVIANI, 2007). O ato de sobreviver remete aqui um dos pontos ontológicos do texto em que o homem é um ser que adapta a natureza à sua existência, por isso é permissível refletir se ele é ser animal ou se diferencia dos animais (irracionais) caracterizando-se como um ser vivo dotado de inteligência (racionais).

O fato é que o homem quando se organizou em pequenos grupos/comunidades/células a partir de particularidades em comum produziu cultura/conhecimento e se tornou um ser político, no sentido de coordenar os trabalhos para subsistência de todos. Neste momento é possível verificar o nascimento da ética e das relações sociais rudimentares frente ao que se vivencia hoje, e este é um ponto

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

importante a destacar vez que estes são indícios do surgimento, do que denomina-se atualmente, de classes sociais. A antropoética, segundo o sétimo saber de Morin é denominada como “A ética do gênero humano” (ALMEIDA, 2014), que ao detectar a necessidade de estar em grupos sociais para sobreviver, a humanidade cria convenções sociais para harmonia entre todos e se enraiza numa “Pátria” uma terra que se torna perigosa frente a busca por território e suprimir o ócio de estar em comunidade.

O ócio, remete ao tempo em que não se tem nada a fazer após os afazeres, mais um ponto chave do texto, que cada indivíduo possui uma função a exercer no grupo que está inserido, e após esta ele fica livre, assim segundo o texto surge a educação que supri parte desta ociosidade, nela se aprende alguns ofícios preparatórios ao trabalho exercido na sociedade. Em paralelo, tem-se as civilizações que edificam palácios, pirâmides, casas para proteção e demonstração de poder, e para exercer os trabalhos braçais criam o trabalho escravo, em sua maioria, espólio de guerra para conquista de território ou demonstração do poderio.

Entremeio a todo o cenário da História Antiga, surge os grandes filósofos, que em sua ociosidade, iniciam seu trabalho de reflexão sobre diversos aspectos da vida social, de fenômenos naturais e do trabalho. Estes “doutos” criaram a Academia voltada para o treinamento de guerra, e instruções matemáticas e filosóficas, assim ficou nítida a divisão de classes entre aqueles que detinham o conhecimento, os detentores do poder (aqueles que vivem na ociosidade) e os trabalhadores. Por muito tempo o conhecimento foi direito de poucos, pois o trabalho exigia muito tempo, qualidade do que se produzia e era necessário um saber limitado para seu exercício.

Assim a educação humana, se baseou entre preparar, em massa, os cidadãos para o trabalho, e poucos teriam acesso ao conhecimento científico/acadêmico, devido ao interesse dos detentores do conhecimento e do momento histórico, sua relevância e direcionamento, que justificasse a ação e necessidade da política instaurada. A busca por qualidade de ensino está cheia de sentidos políticos que visam o bem da sociedade e aquilo que os governantes acreditam ser o ideal de uma nação, portanto as instituições educacionais, atuais, devem articular o conhecimento com a formação geral as instruções básicas e o preparo para o mercado de trabalho e a formação profissional que é a iniciação científica (a qual poucos têm acesso com qualidade).

No Brasil, em específico, a educação tecnológica acompanhou a evolução da produção capitalista com as Revoluções Industriais e as novas técnicas de trabalho

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

(extinção e criação de cargos, a robotização das linhas de produção, dentre outros aspectos), os quais denominaram esta educação, como politécnica.

Saviani (2007) revela que há pequenas diferenças entre a educação técnica e politécnica, e que pelo olhar marxista é visto como uma sendo consequência da outra, pois ambas preparam os seres humanos para o mercado de trabalho, em síntese, ele remonta uma trajetória histórica-oncológica sobre a associação e dissociação do trabalho com a educação que estão ligadas ao meio de produção intelectual, de mercadorias e de subsistência de região.

A teoria da pedagogia histórico-crítica é a referência da educação marxista em que o saber é uma produção fruto da historicidade e das manifestações culturais que a sociedade tendem a influenciar nas transformações da atualidade, tornar o conhecimento científico tangível aos educandos e propiciar a assimilação dos conteúdos com o processo de produção deste. (SAVIANI, 1997)

Esta teoria surgiu em meio à luta de classes, da política esquerda em superação ao capitalismo e das pedagogias contra-hegemônicas que disseminaram novos pensamentos, como a histórico-críticas que se mantém “na forma de resistência à onda neoconservadora” (SAVIANI, 2007, p. 422). Ela se fundamenta entre a relação da razão com a sensibilidade num prisma formativo humano voltado para a realidade e o conhecimento dos educandos, e a educação marxiana se vincula com o trabalho e a educação (NOSELLA, 2007) e se traduz como o princípio educativo, denominada de educação politécnica (NOGUEIRA, 1990; MACHADO, 1991)

A busca por uma nova concepção de educação para vários teóricos foi uma visão contra um ensino alienante que é estranho à sensibilidade humana que a pobreza e a educação bancária propunha aos menos favorecidos. A alienação reforça no psíquico das pessoas que suas necessidades são aquelas que todos possuem e devem seguir o padrão de cidadão que é ditado pelo governo, e neste sentido a educação tem característica unilateral, responsável pela divisão da sociedade e do trabalho.

Marx se coloca contra a unilateralidade e propõe a emancipação do ser humano em todos os seus âmbitos, e em sua ideologia os autores revelam que

na sociedade comunista, onde ninguém tem uma esfera de atividade exclusiva, mas pode se treinar em qualquer ramo de seu agrado, a sociedade regula a produção geral e me torna com isso possível fazer hoje isso, amanhã aquilo, de manhã caçar, de tarde pescar, à noite cuidar do rebanho, depois da refeição fazer crítica como me aprouver, sem jamais me tornar caçador, pescador, pastor ou crítico. (MARX e ENGELS, 1989, p. 199)

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

A politecnia está voltada para algo mais teórico e prático de acordo com a reflexão e fundamentação dos procedimentos de produção, do que com uma orientação ou preparação profissional, é preciso observar a forma como funciona o sistema e sua importância no sistema capitalista. Ela se liga à intelectualidade e aos fundamentos da formação humana omnilateral ou formação onilateral, na qual

o homem se apropria da sua essência omnilateral de uma maneira omnilateral, portanto, como um homem total. Cada uma das suas relações humanas com o mundo, ver, ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, enfim todos os órgãos da sua individualidade, assim como os órgãos que são imediatamente em sua forma como órgãos comunitários, são no seu comportamento objetivo ou no seu comportamento para com o objeto a apropriação do mesmo, a apropriação da efetividade humana [...]. (MARX, 2004, p. 108)

O conceito de omnilateral vem do alemão e sua melhor tradução e aplicação significa de todos os lados plenamente, que se difere da sua tradução em outras línguas as quais deturpam parte de sua real equivalência. Este se vincula ao que Marx pontua em humanizar os sentidos com a produção objetiva e significativa das aprendizagens, e se diferencia do teor histórico da divisão subjetiva do trabalho. (ADORNO, 1982, p. 364)

A criticidade às tendências filosóficas que permeiam a educação, neste caso as hegemônicas, requer um refinamento das teorias, formulações e pensamentos educacionais, e a pedagogia histórico-crítica vem por estruturar os fundamentos para uma nova proposição e contrária à burguesa. A omnilateralidade é uma ferramenta para novas concepções de práticas educativas que contribuam para a formação integral e o desenvolvimento da intelectualidade, totalmente desvinculadas da ideologia iluminista e das perspectivas estéticas.

Neste sentido, a intelectualidade é um termo subjetivo perante à cultura popular de que esta qualidade está ligada àqueles que dominam o conhecimento científico e/ou filosófico, e Gramsci, vem por desmistificar esta visão deturpada de entendimento, principalmente, pelo fato de que no decorrer da história os seres humanos atribuem significados a este termo diferentes do que se estigmatizou por séculos.

Os intelectuais foram representados na história Antiga como aqueles que detinham os conhecimentos, as primeiras instruções e aprofundamento de seus conhecimentos nos Liceus/ Academias/Ginásio, tendo como base os filósofos, saduceus, fariseus, dentre outros doutos em cada período histórico, inclusive o conhecimento foi e ainda é visto como poder e *status quo*. A igreja católica deteve por séculos o conhecimento e controlou a ciência a seu favor, e somente aqueles que detinham poder

CAPÍTULO II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

(econômico, bélico, de posses e de supressão de pensamentos) tinham valia e eram vistos com bons olhos pela instituição.

Neste sentido, o intelectual passa a ter a visão de pessoas que detêm o conhecimento e/ou poder, fator este que perdura até os dias atuais e meio pelo qual se estabelece parte das relações sociais. Mas nem sempre quem tem conhecimento ou poder realmente é intelectual, é preciso analisar o meio e o contexto para determinar a intelectualidade de cada pessoa, pois o nível intelectual é mensurado pela aptidão para o ofício ou execução de uma tarefa.

A intelectualidade vem por estabelecer relações nas diferentes classes sociais e articular o trabalho com a aptidão de cada um, daí vem a questão que ela gera a visão de mundo unitária e homogênea. O ofício das instituições educacionais é determinada por esta visão de mundo de preparar para o mundo do trabalho e suas divisões, em que quem possui mais títulos e/ou aptidões tem mais possibilidades de sucesso profissional, o que remete a um o desenvolvimento global para diversas atividades laborais e sociais.

Gramsci (2001) traz em sua obra a tradução de que a ideologia pode ser analisada como expressão da realidade, enquanto que para Marx ela é a pura realidade, e o autor coloca como sendo uma ideologia hegemônica que atua na passividade, na qual se estuda o senso comum (folclore) e os grupos sociais (economia e círculos culturais). Ele, também, separa os intelectuais em dois grupos: os orgânicos, os quais são e estão com o povo, e sua atuação se dá por meio da política; e os tradicionais, os quais se consideram superiores à vida mundana, e sua ideologia são consideradas universais e seu conhecimento é totalmente neutro e objetivo. O autor ainda considera que o ser político está, totalmente, ligado ao que ser humano é e se faz, e por meio de um viés político e metodológico é que o ser humano conseguirá vislumbrar o progresso da revolução intelectual.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação humana na educação politécnica se efetiva por meio da omnilateralidade dentro da pedagogia histórico-crítica e esta se baseia na visão marxiana até porque o

ensino politécnico, de preparação multifacética do homem, seria o único capaz de dar conta do movimento dialético de continuidade-ruptura, pois não somente estaria articulado com a tendência histórica de desenvolvimento da sociedade, como a fortaleceria. O ensino técnico seria, por isso, fermento da transformação: contribuiria para aumentar a produção, fortalecer o desenvolvimento das forças produtivas e intensificar a contradição principal do capitalismo (entre socialização crescente da produção e mecanismos privados de apropriação). Por outro lado, contribuiria para fortalecer o próprio trabalhador, desenvolvendo suas energias físicas e mentais, abrindo-lhe os horizontes da imaginação e habilitando-o a assumir o comando da transformação social (Machado, 1989, p. 126).

O ensino técnico era defendido por Marx por ter uma clara ligação entre trabalho e educação, pois o ensino tecnicista aliado à omnilateralidade por atrelar o trabalho material com o intelectual e/ou o psíquico. É no materialismo histórico, que Marx define o produto final da história: a produção e reprodução da vida real no contexto da sociedade em questão, e a escola é um local para que ele se concretize, às luzes marxistas. Assim devemos seguir as recomendações de Gramsci (1978)

1) não se cansar de repetir os próprios argumentos (variando literariamente a sua forma): a repetição é o meio didático mais eficaz para agir sobre a mentalidade popular; 2) trabalhar incessantemente para elevar intelectualmente camadas populares cada vez mais vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de massa, o que significa trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que surjam diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela para tornarem-se seu sustentáculo (Gramsci, 1978, p. 27).

Este autor ainda escreve que cada atividade prática deve

criar para si uma escola especializada própria, do mesmo modo como cada atividade intelectual tende a criar círculos próprios de cultura, que assumem a função de instituições pré-escolares especializadas em organizar as condições nas quais seja possível manter-se a par dos progressos que ocorrem no ramo científico próprio (Gramsci, 1979, p. 119).

A intelectualidade é uma forma de se mudar a realidade e quebrar com os paradigmas impostos pelas estruturas socioeconômicas e políticas que Marx defende, e a educação profissional e a formação geral que são denominadas como educação integrada, enfim a educação necessita estar atenta com as mudanças ocorridas nas estruturas capitalistas que regem toda a sociedade.

CAPÍTULO
II CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO 2022

REFERÊNCIAS

ADORNO, T.W. **Teoria estética**. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

ALMEIDA, Débora de Souza de. **A ética do gênero humano: o sétimo saber de Morin frente à formação do operador do campo jurídico**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 3892, 26 fev. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26794>. Acesso em: 01.05.2022.

GRAMSCI, Antonio. **Concepção dialética da história**. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais. O princípio educativo**. IN.: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. 2ª Edição, Volume 2, RJ, Civilização Brasileira, 2001.

MACHADO, L.R.S. **Politecnia, escola unitária e trabalho**. 2. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Autores Associados, 1991.

MARX, K. **Manuscritos econômico-filosóficos**. São Paulo: Boitempo, 2004.

NOGUEIRA, M.A. **Educação, saber, produção em Marx e Engels**. São Paulo: Cortez; Campinas: Autores Associados, 1990.

NOSELLA, P. **Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da formação politécnica**. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 34, p. 137-151, abr. 2007.

SAVIANI, Dermeval. **O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias**. In: FERRETTI, Celso J.; ZIBAS, Dagmar M. L.; MADEIRA, Felícia; FRANCO, Maria Laura P. B. (Orgs.). Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1994, p. 151-166.

SAVIANI, Dermeval. **Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos**. Revista Brasileira de Educação. v. 12, n. 34, p. 152-180, jan./abr. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf> Acesso: 07.04.2021.